

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 03 || June 27th, 2023

01-Том
03-Сон

Том - 01
Вып. - 03

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication. The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data. The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ НЕАДАПТИРОВАННЫХ И КРАТКОСРОЧНО АДАПТИРОВАННЫХ КРЫС К УСЛОВИЯМ ВЫСОКОГОРЬЯ АЛАЯ.

Сатылганов Ишен Жусуевич

*Заведующий кафедрой патанатомии КГМА д.м.н. проф.,
Кыргызстан г. Ош.*

Исмаилова Сейликан Абдымомунова

*Преподаватель кафедры «Общей и клинической Биохимии
и патофизиологии», Кыргызстан г. Ош.*

Аннотация. Актуальность темы обусловлена все расширяющимся освоением высокогорных территорий южного региона Кыргызстана. В настоящее время проблема жизни в высокогорных условиях приобрела первостепенное значение и, несомненно, стала актуальной и социально значимой.

Долина Чон Алая расположена на высоте 3200 и более метров над уровнем моря, где с древнейших времен жили, живут и работают люди и обитают домашние и дикие животные. Гипоксия в условиях высокогорья возникает при недостатке кислорода в окружающей среде, результатом чего является снижение парциального давления кислорода в артериальной крови. Такая гипоксия называется гипоксической гипоксией. Она, наряду с другими органами, существенно влияет и на сердечно-сосудистую систему в результате снижения объемной скорости кровотока, приводящей к уменьшению притока артериальной крови к тканям. Таким образом, в сердечнососудистой системе возникает тахикардия, увеличивается ударный объем крови, происходит перераспределения крови и притока кислорода к сердцу. Долгосрочная адаптация организма к высокогорной гипоксии формируется в результате повторяющейся краткосрочной адаптации, в результате чего наступает борьба организма с гипоксией. В неадаптированном организме приспособление к краткосрочной адаптации требует большого напряжения деятельности сердечнососудистой системы, при этом их функциональные резервы снижаются, а в адаптированном организме легче переносится высокогорная гипоксия. В связи с

этим, у них в организме в обязательном порядке возникают различной степени изменения, устанавливаемые клиническими, физиологическими, биохимическими и морфологическими методами исследования. Эти задачи должны решаться с привлечением огромного количества людей, ранее в условиях высокогорья не проживавших.

Ключевая слова: гипоксия, высокогорья, адаптации.

MORPH METRICAL FACTOR OF PLAIN RATS HEART AND THEIR LONG TERM ADAPTATION TO ALAI HIGH MOUNTAIN

Satilganov Ishen Zhusuyevich

Head of the Department of Pathanatomy, KGMA, d.m.s.

Professor, Kyrgyzstan, Osh.

Ismailova Seylikan Abdimomunovna.

OSH State University, Faculty of Medicine, Kyrgyzstan, Osh.

Annotation. Abstract; the relevance of the topic due to the ever-expanding development of the mountainous areas of the southern region of Kyrgyzstan (in particular, Pamir-Alai, Chatkal, Kok-Art, etc.) At the present time the problem of life in mountainous conditions has gained paramount importance and has undoubtedly become urgent and socially significant. In this regard, medicine and biology are faced with the need to thoroughly and comprehensively investigate and answer the question on the effects of Alpine factors on the organism of humans and animals, to develop methods to optimize adaptations to mountain conditions, to find reliable methods of prevention and treatment in the event of any disruption of adaptive mechanisms. In the development of biomedical high altitude conditions important role belongs to the health authorities, ensuring the health visitor to the mountains of the population. The basis of adaptive changes of the cardiovascular system to high-altitude factors are quantitative and qualitative changes in functioning and backup myocardial tissue in the form of hypertrophy and hyperplasia of their intracellular organelles, as well as adjustment of enzyme systems. People working in the highlands can be short-term, migratory and long-

term. In this regard, they have in the body mandatory there are various degrees of changes established clinical, physiological, biochemical and morphological methods of research. These tasks should be solved with the involvement of a huge number of people previously in high altitude conditions is not living. Their resettlement from the plains in the highlands, shift of migration on a broad scale and numerous other factors impose stringent requirements on the human body, causing it from minor to profound morpho-functional and energy shifts, until the development of pure Alpine specific forms of pathology.

Key word: hypoxia, high altitude, adaptation.

Введение. Целью авторов данной работы было проанализировать и обсудить результаты, полученные при изучении адаптационных реакций гистоструктуры сердечной мышцы и их капилляров при длительной адаптации к высокогорью и выяснение общих закономерностей организма, способствующих поддержанию энергетического и структурного гомеостаза. В ходе исследования проведено светооптическое изучение миокарда и его микроциркуляторного русла равнинных крыс, (с. Араван 400-500м.рт.ст.ур.моря), служивших контролем для кратковременной (3,7,14,21 сутки) адаптации к условиям высокогорья Алая.

Материалом для гистологического и морфометрического исследования служили сердечная мышца крыс при адаптации к высокогорью.

Всего было исследовано 120 животных, разделенных на 8 групп. Для этого были использованы; половозрелые беспородные крысы – самцы, краткосрочно адаптированные (от 3 до 21 дней) к условиям высокогорья. Подопытных животных 1,2,3,4 группы вывозили для адаптации из г. Ош на перевал Сары – Таш, Чон Алая, (3000-3200 м).

Результаты исследование.

На обычных полутонких гистологических срезах структура сердца у 4-х групп контрольных животных - для 3,7,14,21 - дневной адаптации к высокогорью, имела принципиально однотипное строение. Так например, на поперечном срезе кардиомиоциты имели различную форму: округлую, овальную, в некоторых случаях - полигональную (рис.1а.). На продольных срезах они представляли собой цилиндрической формы структуры с хорошо выраженной поперечной исчерченностью, со вставочными дисками. Ядро каждой клетки располагалось в центральной её части (рис.1б.)

Рис.1. Правый (а) и левый (б) желудочки сердца контрольной крысы. На поперечных срезах обоих желудочков кардиомиоциты имеют полигональную форму, ядра их расположены в центральной части клетки. Каждый кардиомиоцит окружен 3-4 кровеносными капиллярами. В просвете венул видны множественные форменные элементы крови, преимущественно эритроциты. Межклеточные промежутки представлены в виде узкой щели.

Окраска толуидиновым синим. Ув. а, б) x 600

Рис.2 а, б Полутопкий срез правого (а) и левого(б) желудочков сердца крысы на 3-й день адаптации к условиям высокогорья. В обоих желудочках миофибриллы гомогенизированны, поперечная исчерченность их не определяется. В межклеточных пространствах заметны в большом количестве форменные элементы крови, преимущественно эритроциты.

Окраска толуидиновым синим. Ув. а, б) 600

После 3-х дневной адаптации миокарда обнаруживаются изменения васкуляризации сердечной мышцы в виде расширения сосудов, а также отека саркоплазмы кардиомиоцитов, где выявляются разволокненные миофиломенты, расширенные каналцы саркоплазматического ретикулума.

Эти явления возникают, по-видимому, в связи с повышенной проницаемостью плазмолеммы, возрастанием концентрации Са в цитоплазме и нарушением водного обмена.[1,34с],[3,9с],[7,13с].

Форменные элементы крови часто покидают просвет сосудов и проникают между миофибриллами. Поперечная исчерченность миофибрилл хорошо выражена (рис.4а). ядра кардиомиоцитов имеют продолговатую форму, оптическая плотность их неодинакова.[1,23с],[4,61с],[8,19с]

Кровеносные капилляры и их эндотелиальные клетки миокарда подвергались значительным изменениям, эндотелиоциты резко отечны, из за чего просвет капилляра сужен и имеет вид узкой щели. (рис4б).

У других капилляров цитоплазма эндотелия несколько уплотнена и в ней расположено различного диаметра и одинаковой плотностью микропиноцитозную везикулы (рис4. а.б.). [1,67с],[7,21с],[11,18с].

Рис.6. Полутонкий срез миокарда крысы после 7-дневного пребывания в условиях высокогорья. Поперечная исчерченность миофибрилл сохранена, ядра кардиомиоцитов частично лизирована, саркоплазма несколько отечна. В межклеточных пространствах видны форменные элементы крови (рис. а, б).

Окраска толуидиновым синим. Увеличение х600.

На продольных и косых полутонких срезах миокарда основная часть мышечных волокон имеет хорошо выраженную поперечную исчерченность, лишь в отдельных участках миокардиальных клеток она выражена не четко.[4, 12с],[8,59с],[10,91с].

В межклеточных пространствах видны расширение венулы, просвет которых пуст, расширен. Ядра кардиомиоцитов округло-овальной формы, а

у отдельных групп кардиомиоцитов они не выявляются. В межклеточном веществе видны и кровеносные капилляры, просвет одних из них сужен, других расширен, ядра эндотелиальных клеток уплотнены (рис.7а).

Просвет одних из капилляров резко расширен, стенка выстлана тонкими эндотелиальными клетками, цитоплазма у одних более толстая, у других истончена, и там цитоплазма эндотелиоцитов либо уплотнена, либо просветлена, везде содержатся большое количество мелких, округло-овальной формы микропиноцитозных везикул. [3,105с],[5,57с],[7,23с].

Рис 7. Полутопкий срез правого и левого желудочков сердца на 14- день адаптации к высокогорью. Мышечная волокна гомогенизированы. В отечном межклеточном пространстве резко расширенные вены, а в них форменные элементы крови дистрофия кардиомиоцитов и их гипертрофия. Ув x1000

Рис.10. Полутопкий срез правого и левого желудочков сердца крысы на 21-й день адаптации к высокогорью. Миофибриллы на отдельных участки разволокнены, гомогенизованы. В отечной межклеточной ткани заметны расширенные вены, артериолы и капилляры, в прослойках соединительной ткани форменные элементы крови. Окраска толуидиновым синим. Увеличениех600

На полутонких косых срезах мышечные клетки имеют удлиненную форму. Поперечная исчерченность миофибрилл у многих кардиомиоцитов выражена четко, у отдельных – не выражена, благодаря чему миофибриллы в этих местах имеют гомогенную структуру (рис.8а). [2,34с],[5,56с],[8,11с]. В отдельных участках миокарда заметны обширные участки межучточной соединительной ткани. Здесь же заметны различные сосуды микроциркуляторного русла: артериолы диаметром 30-40 мкм, мелкие вены, просвет которых или пуст, или содержит единичные форменные элементы крови, также капилляры (рис.8б)

Заключение

Таким образом, адаптация крыс – обитателей равнины к гипоксической гипоксии, вызванной кратковременным пребыванием (от 3-х до 21 дней) на высоте 3200 метров над уровнем моря, сопровождается существенными изменениями в гисто- и ультраструктуре сердечной мышцы.[1,12с],[3,13с],[5,15с].

После 3-х дневной адаптации миокарда обнаруживаются изменения васкуляризации сердечной мышцы в виде расширения сосудов, а также отека саркоплазмы кардиомиоцитов, где выявляются разволокненные миофиломенты, расширенные каналы саркоплазматического ретикулула. [4,12с],[6,5с],[11,11с].

Данные, относящиеся к 7-дневной адаптации крыс к высокогорью показывают, что в это время наблюдаются как кардиомиоциты с выраженными деструктивными явлениями в виде фрагментации, разволокнения миофибрилл и исчезновения их поперечной исчерченности, а также сильного набухания митохондрий с дезорганизацией и дискompенсацией крист, так и клетки с изменениями приспособительного характера в виде увеличения количества гранул гликогена, элементов саркоплазматического ретикулула, количества митохондрий с многочисленными кристами.[3,56с],[6,12],[10,17с].

К 14-дневному сроку адаптации в отдельных кардиомиоцитах структурные перестройки постепенно прогрессировали и достигали значительного поражения группы кардиомиоцитов в виде деструктивных изменений сократительных элементов миокарда. [6,39с],[8,67с],[11,19с].

После 21-дневной адаптации, наряду с повреждением сократительных элементов (контрактурные изменения, разволокнение и лизис отдельных участков миофибрилл) и отеком митохондрий, имеются признаки усиления функциональной активности отдельных кардиомиоцитов: расширение и

увеличение количества элементов саркоплазматического ретикулума, интенсивное образование гранул гликогена или же митохондрий с многочисленными уплотненными кристами.[2,12],[7,45с],[6,87с].

В микроциркуляторном русле выявляется дисбаланс соотношения расширенных и суженных капилляров, отек эндотелиальных клеток, уменьшение количества микропиноцитозных везикул в цитоплазме эндотелиоцитов, что приводит к ухудшению транс капиллярного обмена. [2,52с],[5,103с],[9,71с].

Список литературы;

1. Акылбеков, И.К. Дергунов, А.В. & Козловский, С.Н. (2000). Обычные болезни в горах. *Гипоксия. Адаптация, патогенез, клиника*. СПб, 177-189.
2. Захаров, Г.А., Бекболотова, А.К., Грохова, Г.И. et. al. (2001). *Адаптационные механизмы стрессустойчивости организма в условиях гор*. Центрально-Азиатский медицинский журнал, 7, 122
3. Захаров, Г.А., Горохова Г.И. и др. (2006). *Влияние адреналинового стресса на ЭКГ и электролит в условиях высокогорья*. Тезисы, 102
4. Иванов, А.С. & Маженов, С.Т. (2003). *Резервные возможности сердечно-сосудистой системы человека в горных условиях*. Перспективы высокогорных исследований. Бишкек, 75
5. Касымов, О.Т., Джорбаева, А.А., Джусупов, К.О. et. al. (2000). *Оптимизация функционального состояния организма человека в горах*. Гипоксия, адаптация, патогенез, клиника, Санкт-Петербург, 120.
6. Кононец, И.Е. (1999). *Адаптация сердечно-сосудистой системы к условиям высокогорья Тянь-Шаня*. Очерки по экологической физиологии, Новосибирск
7. Кононец, И.Е. & Катькалов, Г.В. (2003). *Влияние факторов высокогорья на состояние гемодинамики и эритропоэз*. Современная медицина на рубеже XX –XXI веков. Бишкек, 23-28.
8. Лупинская, Л.З. & Зарифьян, А.Г. (2000) *Гомеостаз, регуляция, адаптация*. Бишкек, КРСУ, 215с
9. Миррахимов, М.М. (1984). *Высокогорная адаптация и диадаптация*. Фрунзе, 122
10. Чижов, А.Я. & Осипенко А.В. (2008). *О механизмах адаптации организма к дозированной гипоксической гипоксии*. Патологическая физиология, 1, 69-72.
11. Чотоев, Ж.А. (2000). *Компенсаторно-приспособительные молекулярные механизмы мышцы сердца при гипоксии*. Актуальные проблемы регионального здравоохранения, Ош, 38-40.

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский